

Mit dem FrAnderl-Update bleiben Sie über Projektfortschritte, Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten auf dem Laufenden.

FRAINDERL NIMMT FAHRT AUF – VOM KICKOFF IN DIE UMSETZUNG

Aus den Ideen und Bedarfen des Kickoffs werden konkrete Use Cases, technische Bausteine und Qualifizierungsangebote. Das FrAnderl-Update zeigt, wo das Projekt aktuell steht, was sich entwickelt und welche nächsten Schritte anstehen.

FRAINDERL IN BEWEGUNG

AKTUELLES AUS DEM PROJEKT

Use cases werden geschärft

Gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen werden **konkrete Anforderungen, Arbeitsabläufe und Einsatzmöglichkeiten** abgestimmt. So entstehen aus ersten Ideen praxisnahe Use Cases, die direkt an betriebliche Bedarfe anschließen.

Erste Anwendungen gehen in die Entwicklung

Mit MindLine, Company Librarian und DocTailor befinden sich zentrale **FrAnderl-Use-Cases bereits in der konkreten Entwicklung**. Ziel ist es, sie für den Einsatz bei ersten Partnerunternehmen vorzubereiten.

Vom Konzept zum Deployment

Die nächsten Schritte führen von der technischen Ausarbeitung hin zu **ersten Testdeployments**. Dabei fließen Rückmeldungen der Unternehmen kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Anwendungen ein.

IM FOKUS

DocTailor: Use Case in Kooperation mit einem Partnerunternehmen

Mit DocTailor befindet sich ein zentraler Use Case von FrAnderl in der finalen Entwicklungsphase vor dem ersten Testdeployment bei einem unserer Partnerunternehmen. Die Anwendung wird in enger Zusammenarbeit mit den künftigen Nutzer:innen entwickelt – ihre Anforderungen, Arbeitsabläufe und Rückmeldungen fließen direkt in die Ausgestaltung des Use Cases ein.

Künftig soll DocTailor Mitarbeiter:innen dabei unterstützen, umfangreiche Dokumente effizienter, strukturierter und auf Basis vorhandener Unternehmensinformationen zu erstellen. So zeigt der Use Case exemplarisch, wie FrAnderl gemeinsam mit Unternehmen praxisnahe KI-Lösungen entwickelt – ausgehend von konkreten Bedarfen und abgestimmt auf den Arbeitsalltag der Menschen, die damit arbeiten.

”
Aus ersten Ideen werden konkrete Anwendungen: Gemeinsam, praxisnah und mit klarer Datenhoheit.

TERMINE, DIE SICH LOHNEN

KOMMENDE NETZWERKVERANSTALTUNGEN & QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN

Alle Veranstaltungen sind offen für FrAnderl-Partner und Interessierte.

Eine Anmeldung ist erforderlich – wir freuen uns auf Sie. → www.anmeldung.frainderl.de

KI-BASISKURS

19.06.2026 / 09:00-12:00 Uhr

Ort: TC Grafenau

Der KI-Basiskurs bietet einen praxisnahen Einstieg in generative KI. Im Mittelpunkt stehen grundlegende Funktionsweisen, Chancen und Grenzen sowie erste Anwendungsmöglichkeiten im Unternehmenskontext.

NETZWERKVERANSTALTUNG

02.10.2026

Ort: wird noch bekannt gegeben

Die erste Netzwerkveranstaltung schafft Raum für Austausch, Erfahrungsberichte und gemeinsame Perspektiven. Ziel ist es, Partnerunternehmen, Interessierte und das Projektteam stärker miteinander zu vernetzen.

KI-BASISKURS

20.11.2026 / 09:00-12:00Uhr

Ort: TC Grafenau

Der zweite KI-Basiskurs bietet erneut die Möglichkeit, Grundlagenwissen aufzubauen oder aufzufrischen. Das Format richtet sich besonders an Personen, die generative KI im eigenen Arbeitsumfeld besser verstehen und einordnen möchten.

UNSER AUSBLICK AUF 2027

WIE FRAINDERL VON DER GRUNDLAGENVERMITTLUNG IN DIE VERTIEFTE ANWENDUNG GEHT

Q1 2027

ANWENDERSCHULUNG: „HOW TO TWEAK YOUR FRAINDERL“

Praxisorientierte Schulung zur Anpassung und Nutzung von FrAnderl im Unternehmenskontext. Im Fokus steht, wie Anwender:innen mit FrAnderl arbeiten, Ergebnisse verbessern und eigene Anforderungen gezielt einbringen können.

Q2 2027

TECHNISCHE ANWENDERSCHULUNG

Vertiefendes Format für technische Ansprechpartner:innen. Behandelt werden u. a. technische Grundlagen, Systemlogik, Schnittstellen, Wissensspeicher und Möglichkeiten der unternehmensspezifischen Anpassung.

Q3 2027

2. FRAINDERL-NETZWERKVERANSTALTUNG

Fortsetzung des regionalen Austauschs mit Einblicken in den Projektstand, Erfahrungsberichten aus der Anwendung und Raum für Vernetzung zwischen Unternehmen, Forschung und weiteren Partnern.

Q4 2027

ÜBERGANG IN PHASE 2

Ab dem vierten Quartal geht FrAnderl in die nächste Projektphase. Im Mittelpunkt stehen dann Weiterentwicklung, Erprobung und Skalierung der bis dahin aufgebauten Strukturen, Use Cases und Qualifizierungsangebote.

KI-SPRINTS

Bedarfsorientierte Kurzformate für Unternehmen

Neben den bereits festgelegten Schulungen und Netzwerkveranstaltungen entwickelt FrAnderl zusätzliche KI-Sprints. Diese kompakten Formate greifen Themen auf, die sich aus der Zusammenarbeit mit den Unternehmen ergeben – praxisnah, flexibel und orientiert an konkreten Bedarfen. Kurz gesagt: Nicht alles steht schon im Kalender. Neue Formate entstehen dort, wo Unternehmen Bedarf sehen.

NOCH KEIN FRAINDERL?

FrAnderl richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, engagierte Netzwerkpartner sowie alle Akteur:innen, die die Potenziale generativer KI für ihre Region und ihren Betrieb besser verstehen und aktiv mitgestalten möchten. Vorkenntnisse im Bereich KI sind nicht erforderlich.

Ob als Pilotunternehmen, als Teilnehmende bei unseren Netzwerktreffen oder als Multiplikator:innen in der Region: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich in FrAnderl einzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns auf den Austausch.

KONTAKT

Johannes Jachmann Projektkoordination THD

Technologie Campus Grafenau

Hauptstraße 3, 94481 Grafenau

frainderl@th-deg.de www.frainderl.de